

MATEMATIKANI O'QITISHDA CHET EL TAJRIBASI

Setimbetova Feruza Raimbaevna
Xorazm viloyati Xonqa tumani 38-sonli umumiy òrta ta'lim maktabi Matematika
fani òqituvchisi

Setimbetova Nodira Raimbaevna
Xorazm viloyati Xonqa tumani 38-sonli umumiy òrta ta'lim maktabi Matematika
va Informatika fani òqituvchisi

Setimbetova Rayxon Qamariddin qizi
Xorazm viloyati Xonqa tumani 38-sonli umumiy òrta ta'lim maktabi Matematika
va Informatika fani òqituvchisi

Annotatsiya: Matematikani o'qitish butun ta'lim tizimining ildizi hisoblanadi. Bugungi kunda fanni o'qitishda bir qator yangi texnologiya, metod, usullar joriy etilmoqda. Ushbu maqolada matematikani o'qitishda qo'llash mumkin bo'lgan bir qator xorijiy tajribalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Matematika, metod, texnologiya, uslub, interfaol, o'qitish, ta'lim.

KIRISH

O'qituvchilarning matematika fanlarini o'qitishda yo'naltirilgan darslar jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishishi ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarning puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi.³⁷

ASOSIY QISM

"Keys-stadi" metodi

"Keys-stadi" - inglizcha so'z bo'lib, ("case" – aniq vaziyat, hodisa,

"study" – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin.

³⁷ Sherqulov. M . Ma'ruza matni dan, Toshkent: 2016. 18-b.

Mazkur metod muammoli ta'lim metodidan farqli ravishda real vaziyatlarni o'rganish asosida aniq qarorlar qabul qilishga asoslanadi. Agar u o'quv jarayonida ma'lum bir maqsadga erishish yo'li sifatida qo'llanilsa, metod xarakteriga ega bo'ladi, biror bir jarayonni tadqiq etishda bosqichma- bosqich, ma'lum bir algoritm asosida amalga oshirilsa, texnologik jihatni o'zida aks ettiradi

“Keys-stadi” metodining o'ziga xos xususiyatlari

- Izlanishga doir faoliyatning mavjud bo'lishi.
- Jamoaviy va guruhlarda o'qitish.
- Individul, guruhli va jamoaviy ish shakllari integratsiyasi.
- Xilma-xil o'quv loyihalarini ishlab chiqish.
- Muvaffaqiyatga erishish uchun talabalarning o'quv-bilish faoliyatini rag'batlantirish

Keys harakatlari o'z ichiga quyidagilar savollar bo'yicha faoliyatni qamrab oladi:

- Kim? (Who?)
- Qachon? (When?)
- Qayerda? (Where?)
- Nima uchun? (Why?)
- Qanday?/ Qanaqa? (How?)
- Nima? (natija) (What?).

“FSMU” metodi

Metodning maqsadi: Mazkur metod ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur metoddan ma'ruza mashg'ulotlarida, mustahkamlashda, o'tilgan mavzuni so'rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg'ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- qatnashchilarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- har bir ishtirokchiga FSMU metodining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi:

F	Fikringizni bayon eting
S	sabab
D	isbot
y	umumlashtiring

- ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhli tartibda taqdimot qilinadi.

FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga asos bo'ladi.

"Tushunchalar tahlili" metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod o'quvchilar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashxis qilish maqsadida qo'llaniladi. Metodni amalga oshirish tartibi³⁸:

- ishtirokchilar mashg'ulot qoidalari bilan tanishtiriladi;
- o'quvchilarga mavzuga yoki bobga tegishli bo'lgan so'zlar, tushunchalar nomi tushirilgan tarqatmalar beriladi (individual yoki guruhli tartibda);
- o'quvchilar mazkur tushunchalar qanday ma'no anglatishi, qachon, qanday holatlarda qo'llanilishi haqida yozma ma'lumot beradilar;
- belgilangan vaqt yakuniga yetgach o'qituvchi berilgan tushunchalarning to'g'ri va to'liq izohini o'qib eshittiradi yoki slayd orqali namoyish etadi;
- har bir ishtirokchi berilgan to'g'ri javoblar bilan o'zining shaxsiy munosabatini taqqoslaydi, farqlarini aniqlaydi va o'z bilim darajasini tekshirib, baholaydi.

³⁸ Afonina S. I. Matematika va go'zallik – Toshkent: "O'qituvchi", 2017.

Venn diagrammasi - grafik ko‘rinishda bo‘lib, olingan natijalarni umumlashtirib, ulardan bir butun xulosa chiqarishga, ikki va undan ortiq predmetlarni (ko‘rinish, fakt, tushuncha) taqqoslash, tahlil qilish va o‘rganishda qo‘llaniladi. Diagramma ikki va undan ortiq aylanani kesishmasidan hosil bo‘ladi.

Kichik guruhlarda ishlash metodi

Kichik guruhlarda ishlash orqali o‘rganish - ma’lum muammoning yechimini topishga va o‘quvchilar faolligini oshirishga qaratilgan darsdagi ijodiy hamkorlikdagi ish. Bosqichlari: guruhlariga bo‘lish, muammoni guruhlarda muxokama qilish, muammoning yechimlari taqdimoti, xulosalash³⁹.

“Juft-juft muloqot” usuli - Biror mavzu bo‘yicha yonma-yon o‘tirgan o‘quvchilarga biror topshiriq (yoki alohida-alohida topshiriqlar) berish va ularni birgalikda topshiriqda keltirilgan muammo (masala) yechimini topishga chorlash, yechimlarni eshitish va baholash.

Ba’zi hollarda o‘quvchilar bir-birlariga navbatma-navbat savol (masala) bilan yuzlanishlari ham mumkin. Bunday holda savol javobi (masala yechimi) savol (masala) bergan o‘quvchi tomonidan tinglanishi (tekshirilishi) va baholanishi lozim bo‘ladi.

Juftlikda ishlash mavzusini tanlayotganda alohida ehtiyot bo‘lish zarur. Bu mavzu ko‘pchilik tomonidan o‘zlashtirilgan bo‘lishi lozim, aks holda juftlarda ish ketmasligi mumkin.

Muammoli ta’lim metodi

Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ularning intellektual imkoniyatlaridan yuqori darajada foydalanish quyidagi umumiy omillarga bog‘liq bo‘ladi:

- o‘rganilayotgan mavzu yuzasidan muammoli savollar tizimi tuzish;
- qo‘yilgan muammoli savollar tizimi asosida suhbat metodi orqali tushuntiriladigan mavzu materiallarini o‘rgatish va uning tub mohiyatini ochib berish;

³⁹ Xikmatov A.G’. Maktab matematika kursida ekstremal masalalar.- Toshkent. “O‘qituvchi”, 2018.

- muammoli savol asosida izlanish xarakteridagi o‘quv vazifalarini qo‘yish.

Yuqoridagi bosqichlar asosida o‘quv materialini tushuntiriladiganda o‘quvchilar o‘zlari darrov tushunib yetmaydigan fakt va tushunchalarga duch keladilar. Natijada o‘rganilayotgan mavzu materialini bilan o‘quvchilar orasida muammoli vaziyat hosil bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. Azamov A. Xaydarov B. Matematika sayyorasi. Matematikadan sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil qilish bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. –T.: —O‘qituvchi, 2015-y.
2. Afonina S. I. Matematika va go‘zallik — Toshkent: “O‘qituvchi”, 2017.
3. Gelfond M. B. Sakkiz yillik maktabda matematikadan sinfdan tashqari ishlar.– Toshkent: “O‘qituvchi”, 2016.
4. Xikmatov A.G‘. Maktab matematika kursida ekstremal masalalar.– Toshkent. “O‘qituvchi”, 2018.
5. www.ziyonet.uz